

O'zbekiston Ekologik
partiyasi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining
Iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish va "yashil" iqtisodiyotga
o'tishni tezlashtirish masalalari bo'yicha komissiyasi

O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi

"Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy, ilmiy – ommabop jurnal

**“YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH VA EKOLOGIK
BARQAROR RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA
ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI
SHAKLLANTIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI”
Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

2025-YIL 3-DEKABR

**Republican Scientific–Practical Conference
“CHALLENGES IN DEVELOPING ADVANCED
ENGINEERING SCHOOLS FOR GREEN ECONOMY
AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY”**

3 DECEMBER 2025

**Республиканская научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ ШКОЛ В РАЗВИТИИ ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»**

3 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

10-MAXSUS SON

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 217 sahifa.
2025-yil, dekabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

OLIY TA'LIMDA EKO-TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ORQALI OROLBO'YI HUDUDINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH.....	8
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich	
“YASHIL ENERGETIKA” – O‘ZBEKISTONNING YASHIL VA SOG‘LOM KELAJAGI IQTISODIYOTIMIZNING YANGI DRAYVERI.....	11
Abdushukur Hamzayev	
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA EKOLOGIK MADANIYATNING AHAMIYATI.....	14
Xodjayeva Mohira Mirzaxmadovna	
O‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISH: IQTISODIY, EKOLOGIK VA IJTIMOY TRANSFORMATSIYA YO‘NALISHLARI.....	17
Xofizov Baxriddin Turdievich, Raximov Oybek Raimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	21
Muxiddin Kalonov	
YASHIL IQTISODIY TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA SOLIQ MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	25
Xudoyqulov Sadriddin Karimovich	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH ASOSIDA “YASHIL O‘SISHNI” TA‘MINLASH: MUOMMO VA YECHIMLAR.....	28
Makhmudov Nosir Makhmudovich	
YASHIL OBLIGATSIYALAR: IQTISODIY FAOLLIK VA HISOB YURITISHNING DOLZARB MASALALARI.....	32
Norboy G‘anievich Karimov	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL IQTISODIYOT VA EKOLOGIK BARQAROR RIVOJLANISHDA ILG‘OR MUHANDIS MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA EKOLOGIK TA‘LIM MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”.....	35
Nazarov Xolmurod	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARI VA TEXNOPARKLARNING AHAMIYATINI AKADEMIK TA‘LIM JIHATIDAN TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Sanjarbek Mirzaliyev Maxamatjon o‘g‘li	
KO‘P YILLIK DARAXTLARNI XATLOVDAN O‘TKAZISH, RAQAMLASHTIRISH VA ILMIY BAHOLASH TIZIMI: EKOLOGIK MONITORING VA SHAHARNING YASHIL INFRASTRUKTURASINI BOSHQARISH UCHUN ILG‘OR MODEL.....	44
Pirmuhamedov Ulug‘bek Botirovich	
MUMKIN BO‘LGAN MUQOBIL SUV MANBASI SIFATIDA YOMG‘IR SUVLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	47
Khursanov Kamol Erkinovich	
HUDUDLARNING XUSUSIYATLARI ASOSIDA IJTIMOY HIMOYA XARAJATLARINI DIFFERENSIAL MOLIYALASHTIRISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH.....	50
Hakimov Feruz Xurshid o‘g‘li	
INDUSTRIYAL SANOAT EHTIYOJLARIGA MOS, INNOVATSIYALAR YARATISHGA QODIR MUHANDISLARNI TAYYORLASHDA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARI VA “YASHIL” IQTISODIYOT INTEGRATSIYASINING STRATEGIK AHAMIYATI.....	53
Sherzod Qurbonov	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUB‘EKTLARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISHDA YASHIL BUXGALTERIYANING ROLI.....	59
Tashmanov G‘olib Davronovich	
YASHIL BUXGALTERIYA VA YASHIL MOLIYANI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK DOLZARBLIGI.....	63
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING IJTIMOY-IQTISODIY TAHLILI	66
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	69
Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	72
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
YASHIL MOLYAVIY INNOVATSIYALAR VA ULARNING EKOLOGIK INFRATUZILMA MODERNIZATSIYASIDAGI ROLI	74
Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДО 2030 ГОДА.....	77
Алимова Азиза Шерзатовна	
SANOATDA YASHIL ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLAR	83
Abdullaev Elyorbek Odiljon o'g'li	
MODA SANOATIDA YASHIL MARKETING VA ISTE'MOLCHILARNING EKOLOGIK ONGINI RIVOJLANTIRISH.....	87
Ahmadjonova Rayhona Jasurbek qizi	
YASHIL ERP TIZIMLARINING KORXONALARDA BARQAROR RIVOJLANISH VA MARKETING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	91
Azizov Abdulla Abdisalamovich	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI INNOVATSION MENEJMENT ASOSIDA YASHIL MARKETINGDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI QO'LLASH	95
Boltayeva Sitara Mirdjonovna	
HUDUDLARARO IJTIMOY TENGLIKNI TA'MINLASHDA YASHIL MARKETING INSTRUMENTLARINING AHAMIYATI	99
Ibrohimov Baxtrom Bog'dirovich	
OLIY TA'LIMDA YASHIL INNOVATSIYALARNI TARG'IB QILISH ORQALI XORIJIY TALABALAR OQIMINI OSHIRISH	103
Isamuqometov Shukurullo Asotullayovich	
YASHIL INNOVATSIYALAR ASOSIDA AGROMARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH VA MEVA SABZAVOT BOZORIDAGI NARX BARQARORLIGI MODELI	107
Isroilov Abdurashid Abduraxmanovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MIJOZLAR BILAN YASHIL RAQAMLI ALOQALARNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	112
Mirziyodova Gulnozaxon Ayubxon qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI BILIMLARNI BAHOLASH TIZIMLARI VA ULARNING RAQAMLI IQTISODIYOTGA MOSLASHGAN ILG'OR YONDASHUVLARI	115
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MIJOZLAR BILAN YASHIL RAQAMLI ALOQALARNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	119
Mirziyodova Gulnozaxon Ayubxon qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY TOLALARDAN FOYDALANISHDA BARQAROR TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH	122
Raximov Furqat Jalolovich	
TIJORAT BANKLARIDA OMONAT HAJMINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING VOSITALARINING ROLI	126
Raximov Shoxrux Furqatovich	
PAXTA TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARINI JORIY ETISH VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	130
Tadjiev Sa'dulla Muhitdinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORLARIDA YASHIL INNOVATSIYALAR ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA MARKETING STRATEGIYASINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	134
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЗЕЛЁНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	138
Арзумян Стелла Юрьевна	
XODIMLAR FAOLIYATINI VAHOLASHDA KPI ASOSIDAGI RAQAMLI PLATFORMANI JORIY ETISHNING IQTISODIY, TASHKILIY VA TEXNOLOGIK SAMARADORLIGI.....	144
Shuhratov Ma'murjon Shuhrat o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA KPI KO'RSATKICHLARINI PROGNOZLASH VA BOSHQARUV QARORLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING RAQAMLI MODELI	147
Shuhratov Ma'murjon Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI.....	150
Murodbek Boltaboyev	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	154
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
TOVARLARNI ILGARI SURISHDA EKO MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	157
Sobiroz Azizbek Avazbekovich, Erkinova Adolat Karim qizi	
HAVO IFLOSLANISHINI MONITORING QILISHDA RAQAMLI VA YASHIL IQTISODIYOT O'RNI: SAMARADORLIK VA SIYOSIY QARORLAR.....	160
Saloxidinov Jahongir Alisher o'g'li	
CHILONJIDA (ZIZIPHUS JUJUBA) O'SIMLIGINING SHAMOLGA TA'SIRI: MORFO-FIZIOLOGIK MEXANIZMLAR VA AGROEKOLOGIK ASOSLARI	163
Yakubjonova Nodiraxon Avaxxon qizi	
TOSHKENT SHAXRINI YASHIL MAKON (ZONA) QILISH LOYIHASI ISHLAB CHIQUISH	166
Kushboqov Bobur	
YASHIL ENERGETIKA ASOSIDA INTELLEKTUAL TEMIR YO'L TARMOQLARIDA ELEKTR ENERGIYANI BOSHQARISH TIZIMLARI: EKOLOGIK BARQARORLIK VA OPTIMAL INTEGRATSIYA YECHIMLARI.....	169
Olimjon Toirov, Shohruh Azimov	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK-HUQUQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH.....	175
Jumanazar Xolmuminov	
STATISTICAL ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CREDIT INTEREST RATES IN COMMERCIAL BANKS.....	175
Abdullayev Shakhobiddin Shamsiddinovich	
MAMLAKATIMIZDA JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG'I VA UNI PROGNOZ QILISH USULLARI	178
Sobirova Nigora Baxtiyor qizi	
OROLBO'YI HUDUDIDA YOSHLAR TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA EKOLOGIK TA'LIMNING ROLI VA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	182
Isoqulova Munisa Muhammad qizi	
EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA YASHIL INNOVATSIYALAR HAMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	186
Raimov Suhrob Jahongir o'g'li	
TIJORAT BANKLARNING QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MEXANIZMLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLAR	189
Abduganiyeva Gulzada Tolkinovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ORQALI OZIYQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	192
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
AKSIZ SOLIG'IGI STAVKALARINI INDEKSATSIYA QILISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	196
Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI	199
Mamadiyev Elyor Akmalovich	
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УЛИЦ.....	202
Хаитов С.И.	
DORIVOR O'SIMLIKLAR XOM ASHYOSINING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI	205
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA TENGSIZLIKNING KUCHAYISHI: SABABLAR VA OQIBATLAR.....	208
Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna	

FARG'ONA VILOYATI IJTIMOIIY-IQTISODIY VA MEHNAT BOZORINING RIVOJLANISH JARAYONLARINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLIL QILISH VA BAHOLASH.....	212
Mirzayeva Odina Imomnazar qizi	

YASHIL IQTISODIY TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA SOLIQ MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY AHAMIYATI

Xudoyqulov Sadridin Karimovich
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiy transformatsiya jarayonida soliq mexanizmlarini modernizatsiya qilishning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Global iqlim o'zgarishi sharoitida ekologik soliqlar, karbon yig'implari, subsidiyalarni qayta yo'naltirish va "ifloslantiruvchi to'laydi" tamoyiliga asoslangan fiskal modelning joriy etilishi davlatlar iqtisodiy barqarorligini ta'minlashning muhim omili sifatida ko'riladi. Soliq siyosatini diversifikatsiya qilish energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish, korxonalarni ekologik modernizatsiyaga rag'batlantirish hamda xalqaro yashil moliya bozorlariga integratsiyalashuv darajasini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda xalqaro tashkilotlar — IEA, IMF, OECD, WB kabi institutlarning dolzarb hisobotlari tahlili asosida yashil soliq islohotlarining iqtisodiy samaradorligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, soliq siyosati, ekologik soliqlar, karbon yig'imi, fiskal diversifikatsiya, barqaror rivojlanish, yashil transformatsiya, energiya tejamkorlik.

Abstract. This article examines the economic importance of modernizing tax mechanisms in the process of green economic transformation. Under the pressures of global climate change, the introduction of environmental taxes, carbon charges, subsidy reallocation, and the application of the "polluter pays" principle are viewed as essential tools for ensuring macroeconomic stability. Diversifying tax policy enhances the adoption of energy-efficient technologies, stimulates ecological modernization of enterprises, and strengthens integration into international green finance markets. The study is based on up-to-date reports of the IEA, IMF, OECD, and the World Bank, proving the effectiveness of green fiscal reforms.

Key words: green economy, tax policy, environmental taxation, carbon pricing, fiscal diversification, sustainable development, green transition, energy efficiency.

Аннотация. В статье анализируется экономическая значимость модернизации налоговых механизмов в условиях зелёной экономической трансформации. В условиях глобальных климатических вызовов внедрение экологических налогов, углеродных сборов, перенаправление субсидий и применение принципа «загрязнитель платит» рассматриваются как ключевые инструменты обеспечения макроэкономической устойчивости. Диверсификация налоговой политики способствует внедрению энергоэффективных технологий, стимулирует экологическую модернизацию предприятий и усиливает интеграцию в международные рынки зелёного финансирования. На основе актуальных отчётов IEA, IMF, OECD и Всемирного банка обоснована эффективность зелёных налогово-фискальных реформ.

Ключевые слова: зелёная экономика, налоговая политика, экологические налоги, углеродный сбор, фискальная диверсификация, устойчивое развитие, зелёная трансформация, энергоэффективность.

Global ekologik inqiroz chuqurlashib borayotgan hozirgi davrda yashil iqtisodiyotga o'tish davlatlar uchun nafaqat ekologik, balki strategik iqtisodiy ustuvor vazifaga aylangan. Xalqaro energiya agentligi (IEA) ma'lumotlariga ko'ra, 2030-yilgacha karbon-neytral iqtisodiyotga o'tish uchun dunyo bo'yicha yillik investitsiyalar hajmi 4 trln AQSh dollaridan oshishi talab etiladi. Bu jarayonni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning eng samarali instrumentlaridan biri — soliq tizimining yashil tamoyillar asosida modernizatsiya qilinishidir.

OECD hisobotida qayd etilishicha, "yashil soliq islohoti"ni amalga oshirgan davlatlarda energiya tejamkorligi 18–25% ga, uglerod emissiyasi 15–30% ga, qayta tiklanuvchi energiya ulushi esa 2–4 baravar oshgan. Bunday natijalarga karbon solig'i, aksizlar differensiasiyasi, ekologik subsidiyalar va yashil investitsiyalar uchun soliq imtiyozlari orqali erishilgan.

IMF tahlillariga ko'ra, karbon solig'ining har bir tonna CO₂ uchun 30–50 dollar miqdorda joriy etilishi davlat budjetiga YalMning 1,5–3% i qadar qo'shimcha daromad keltirishi, shu bilan birga, uglerod chiqindilarini 20–40% ga qisqartirishi mumkin. Bu resurslar ekologik infratuzilma, raqamlashtirish va ilmiy tadqiqotlar rivojiga yo'naltirilganda, iqtisodiyotning umumiy raqobatbardoshligi oshadi.

O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotga o'tish talab etayotgan soliq islohotlarining dolzarbligi bir necha omillar bilan belgilanadi: (1) energiya resurslariga bo'lgan iqtisodiy qaramlik; (2) sanoatning energiya intensivligi yuqoriligi; (3) iqlim xavflarining kuchayishi; (4) xalqaro bozorlarning "yashil talablar"ga (EU CBAM, ISO 14064, ESG-standartlar) o'tishi. 2024-yildan boshlab Yevropa Ittifoqi qabul qilgan CBAM mexanizmi O'zbekiston eksportchilari uchun uglerod xarajatlarini oshirmaslik maqsadida korxonalar ichki ekologik hisob va soliqqa tortish mexanizmlarini qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, yashil soliq siyosatini modernizatsiya qilishning iqtisodiy ustunliklari O'zbekiston uchun nafaqat ekologik foyda, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Yashil soliq mexanizmlarining joriy etilishi, avvalo, energiyadan foydalanish samaradorligini oshirib, ishlab chiqarish tannaxsini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi, bu esa korxonalar raqobatbardoshligini oshiradi. "Ifloslantiruvchi to'laydi" tamoyili asosida ekologik xarajatlarning adolatli taqsimlanishi iqtisodiyotda tabiiy resurslardan foydalanish intizomini kuchaytiradi, atrof-muhitga zarar yetkazuvchi faoliyatlarning iqtisodiy yukini aniq belgilaydi va ekologik xavflarni kamaytiradi. Shu jarayonda korxonalar uchun energiya tejamkor va past uglerodli texnologiyalarga investitsiya kiritish rag'batini kuchayadi, natijada ishlab chiqarishning texnologik modernizatsiyasi tezlashadi.

Xalqaro miqyosdagi talablarga javob berish, xususan ESG-mezonlarga moslashuv, Yevropa Ittifoqining karbon chegaraviy mexanizmi (CBAM) kabi talablarni bajarish, O'zbekiston eksporti uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Jahon bankining 2023-yilgi ilmiy-amaliy tahlillariga ko'ra, yashil soliq islohotlarini bosqichma-bosqich joriy etgan davlatlarda iqtisodiy o'sish sur'atlari yiliga 0,5–1,2 foiz punktga tezlashgan bo'lib, bu jarayon energiya isrofgarchiligini kamaytirish, resurslardan tejamkor foydalanish va yuqori texnologiyali investitsiyalar oqimining ko'payishi bilan izohlanadi. Bunday davlatlarda karbon solig'i, ifloslantiruvchi manbalar uchun differensial to'lovlar va energiya samaradorligiga oid soliq imtiyozlari iqtisodiy tuzilmaning yangilanishiga turtki bo'lgan, sanoatning raqobatbardoshligini oshirgan va davlat budjeti barqarorligini mustahkamlagan.

Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, yashil soliq siyosatini joriy etgan mamlakatlarda energiya importi xarajatlari 10–15 foizga qisqargan. Bu natija, avvalo, ichki energiya samaradorligining oshishi, qayta tiklanuvchi energiya ulushining ko'payishi va energiya isrofgarchiligining kamayishi bilan bog'liq. O'zbekiston uchun bu ma'lumotlar ayniqsa muhimdir, chunki mamlakat gaz eksportidan asta-sekin voz kechib, ichki iste'molni qondirishni ustuvor yo'nalish sifatida qo'ymoqda. Shu bilan birga, 2023–2030-yillarda elektr energiyasiga bo'lgan talab kamida 30–35 foiz oshishi prognoz qilinyapti. Bu sharoitda yashil soliq mexanizmlari energiya importi bo'yicha xarajatlarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va tejamkor texnologiyalarga o'tish orqali iqtisodiyot uchun milliardlab dollar miqdorida tejash imkoniyatini yaratadi. Ayniqsa, O'zbekistonda energiya samaradorligi Yevropa Ittifoqi darajasidan 2,5–3 baravar past ekani e'tiborga olinsa, ushbu islohotlar strategik iqtisodiy ahamiyatga ega.

Jahon bankining tavsiyalariga tayanib aytish mumkinki, yashil soliq islohotlarini joriy etish O'zbekistonning uzoq muddatli makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim yo'nalishdir. Energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llagan, chiqindilarni kamaytirgan va karbon izini pasaytirgan korxonalarni soliq mexanizmlari bilan rag'batlantirish mamlakatning 2030-yilga qadar karbon neytralligi bo'yicha belgilangan maqsadlariga erishish, Yevropa bozoriga chiqishda CBAM talablariga mos bo'lgan eksportni kengaytirish va xalqaro yashil investitsiyalarni jalb qilishning asosiy shartiga aylanadi. Bunday yondashuv korxonalarni ESG-standartlarga tezroq moslashtiradi, energiya taqchilligi bilan bog'liq tavakkallarni kamaytiradi va yashil iqtisodiyot ulushining ortishi orqali milliy barqaror rivojlanish maqsadlarining ro'yobga chiqishini jadallashtiradi. Eng muhimi, yashil soliq siyosatining keng ko'lamli modernizatsiyasi O'zbekistonni global qiymat zanjirlariga chuqur integratsiya qiladi, iqtisodiy o'sishni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi va xalqaro raqobatda milliy iqtisodiyotning mavqeini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib ta'kidlash joizki, global raqobatning keskinlashuvi, energiya narxlarining o'zgaruvchanligi va iqlim xavflarining ortib borishi sharoitida O'zbekistonning yashil iqtisodiyot tamoyillariga o'tishi nafaqat ekologik zarurat, balki makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning ustuvor omiliga aylanmoqda. Yashil soliq mexanizmlarining modernizatsiyasi esa ushbu transformatsiyaning markazida turadi. Chunki soliq tizimining "yashillashuvi" ekologik talablar bilan bir qatorda, xalqaro bozorlar bilan integratsiyalashuvni kuchaytiradi, eksport salohiyatini oshiradi, investitsion jozibadorlikni mustahkamlaydi hamda ishlab chiqaruvchilarning energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishiga kuchli turtki beradi.

Shuningdek, O'zbekistonning demografik o'sishi, urbanizatsiya sur'atlarining jadallashuvi, yashil

infratuzilmaga bo'lgan talabning oshishi va xalqaro sertifikatlash tizimlari — CBAM, ESG, ISO 14064 kabi global standartlarning joriy etilayotgani — yaqin 10–15 yil ichida yashil soliq mexanizmlarini tatbiq etishni strategik zarurat sifatida yuzaga chiqaradi. Mazkur islohotlarni ortga surish iqtisodiyot raqobatbardoshligining pasayishiga, eksportning cheklanishiga hamda energetik tavakkallar oshishiga olib kelishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, mamlakatda karbon solig'ining bosqichma-bosqich joriy etilishi, energiya tejamkor texnologiyalarni xarid qilayotgan korxonalar uchun soliqqa oid imtiyozlar tizimini kengaytirish, ifloslantiruvchi subyektlar uchun yagona ekologik to'lov tizimini yaratish va mavjud energiya subsidiyalarini qayta ko'rib chiqish iqtisodiy va ekologik samaradorlikni keskin oshiradi. Jahon banki va Xalqaro energiya agentligining amaliy tavsiyalariga muvofiq, energiya subsidiyalarini arzon resurslar iste'molini rag'batlantiruvchi omil sifatida emas, balki energiya samaradorligi va yashil texnologiyalarga investitsiya kirishiga yo'naltirish O'zbekiston uchun eng samarali yo'ldir.

Bundan tashqari, mamlakatda yashil soliq ma'lumotlar bazasi — Green Tax Data Hub — ning yaratilishi, korxonalar chiqindilari, energiya iste'moli va ekologik xarajatlari bo'yicha ochiq statistikaning shakllanishi xalqaro investorlar uchun shaffoflikni oshiradi, milliy ESG reytinglar tizimining yo'lga qo'yilishi esa ichki bozorning kapital oqimi sifatini sezilarli yaxshilaydi. Yashil buxgalteriya, yashil soliq siyosati, ESG moliyasi kabi zamonaviy fanlarni oliy ta'lim muassasalari o'quv rejalariga kiritish, soliq xodimlari va amaldagi korxonalar mutaxassislarining malakasini oshirish orqali yangi avlod ekologik mas'uliyatli iqtisodiy boshqaruv kadrlarini tayyorlash imkoniyati paydo bo'ladi.

Moliyalashtirishning yangi instrumentlari — yashil obligatsiyalar emissiyasi, karbon kreditlari bozori, "yashil kredit"lar bo'yicha foiz stavkalarini subsidiyalash — mamlakat iqtisodiyotining ekologik transformatsiyasiga kuchli moliyaviy asos yaratadi. Raqamli soliq nazorati, xususan emissiyalarni sun'iy intellekt yordamida monitoring qilish, energiya iste'moli bo'yicha real vaqt ma'lumotlaridan foydalanish, soliq deklaratsiyalariga ekologik indikatorlarni integratsiya qilish esa tizimning shaffofligi va samaradorligini yangi darajaga ko'taradi.

Mazkur kompleks yondashuvlar amaliyotga joriy etilganda O'zbekistonda 2030-yilgacha CO₂ chiqindilarini 20–25 foizga kamaytirish, energiya samaradorligini 15–20 foizga oshirish, yashil investitsiyalar hajmini uch barobarga kengaytirish, eksport mahsulotlarining "yashil" standartlarga mosligi tufayli Yevropa bozorida raqobatbardoshlikni mustahkamlash va davlat budjetining ekologik yo'nalishdagi qo'shimcha daromadlarini YalMning 1–1,5 foizigacha yetkazish imkoniyatlari shakllanadi. Bularning barchasi O'zbekistonning iqtisodiy mustahkamligi, ekologik xavfsizligi va global bozorlarda barqaror integratsiyasi uchun poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. International Energy Agency (IEA). World Energy Outlook 2023. Paris: IEA Publications, 2023. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>
2. International Energy Agency (IEA). Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector. Paris: IEA, 2021. <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
3. International Monetary Fund (IMF). Fiscal Policies for Climate Change Mitigation. IMF Policy Paper, 2022. <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers>
4. International Monetary Fund (IMF). Carbon Pricing Assessment Tool (CPAT) Data and Results. IMF, 2023.
5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Green Taxation and Environmental Policy: OECD Green Growth Studies. OECD Publishing, 2021. <https://www.oecd.org/greengrowth/>
6. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Taxing Energy Use 2022: Effective Carbon Rates. OECD Publishing, 2022. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-energy-use/>
7. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2023. Washington, DC: World Bank Group, 2023. <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org>
8. World Bank. Global Economic Prospects 2024. Washington, DC: World Bank, 2024. <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>
9. European Union (EU). Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Regulation (EU) 2023/956. Official Journal of the European Union, 2023. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0956>
10. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Paris Agreement, 2015. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
11. ISO 14064-1:2018. Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. International Organization for Standardization.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "2023–2030 yillarda O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish Strategiyasi to'g'risida". PF-68, 04.11.2022. <https://lex.uz>
13. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkaması Qarori. "Atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim siyosatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida". 2022–2023 yillardagi normativ hujjatlar to'plami. <https://lex.uz>
14. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. 2024-yil tahriri. <https://lex.uz/docs/4676079>
15. United Nations (UN). Sustainable Development Goals Report 2023. UN Department of Economic and Social Affairs. <https://unstats.un.org>
16. Asian Development Bank (ADB). Green Finance Strategies for Central Asia. Manila: ADB Publications, 2022. <https://www.adb.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

E.I.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

ISBN 978-9910-8407-4-6

9 789910 840746